

Список использованных источников

1. Глухова Е.В. О роли городов в развитии мировой экономики / Е.В. Глухова // Современные проблемы образования и науки. - 2005. – № 1. – С. 25-27.
2. Рашмаджян С.Т. Региональная политика и региональное управление - механизм государственного управления в современной России (на примере Северо-Кавказского федерального округа) / С.Т. Рашмаджян // Экономика и социум.– 2018. – № 5 (48). – С. 15-20,
3. Раптнер Н.М. Развитие региона: методический подход / Н.М. Раптнер, Л.М. Капустина. – Екатеринбург, 1995. – 137 с.
4. Лексин В.Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, решения. Статья десятая. Программные методы регулирования территориального развития / В. Лексин, А. Швецов // Российский экономический журнал. – 1996. – № 2. – С. 62–69.
5. Новиков А.А. Региональное неравенство в социально-экономическом развитии России / А.А. Новиков // Интернет-журнал «Наукovedение».– 2013. – № 1. – 9 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://naukovedenie.ru> (дата обращения: 21.08.2019).
6. Бувальцева, В.И. Неравномерность регионального развития: особенности проявления и направления преодоления / В.И. Бувальцева, М.В. Соколовский // Экономика. – 2008. – № 3.– С. 43-48.

**УДК 351
DOI**

РОЛЬ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

**ИВАНИНА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент**

**САМОХИН .С.С.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая народная Республика**

Рассмотрены модели деятельности публичной власти по взаимодействию с гражданским обществом. Проанализированы модели взаимодействия гражданского общества и государства.

Ключевые слова: гражданское общество, публичное управление, государство, система, социальная сфера.

ROLE OF PUBLIC GOVERNANCE IN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

IVANINA E.A.,
Cand. econom. Sciences, Associate Professor

SAMOKHIN, S. S.,
post-graduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration;
GOU VPO "Donetsk Academy of Management and
Civil Service under the Head of the Donetsk People's
Republic",
Donetsk, Donetsk People's Republic

The models of the activity of the public authority of the market management of the direction of activity of the civil society are considered. The models of interaction between civil society and the state are analyzed.

Keywords: civil society, public administration, state, system, social sphere.

Постановка задачи. Сделать анализ модели взаимодействия гражданского общества и государства, который позволит определить рекомендации по улучшению механизмов публичной власти.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Вопросом роли публичного управления в развитии гражданского общества посвящены работы таких исследователей, как Никовская Л.Н. Мальковская И.А., Сквиков А.К. Лахижа Н.И. и др.

Актуальность. Опыт развитых стран с устойчивой демократией, вхождение в сообщество которых, является, в частности, целью Донецкой Народной Республики, свидетельствует о необходимости трансформации властных институтов, удовлетворяющих стремление общества к обеспечению приоритета интересов граждан.

Это, бесспорно, требует налаживания взаимодействия органов публичного управления с общественностью, поскольку любые политико-правовые или экономические преобразования никогда не будут достигать цели без поддержки гражданского общества, участия граждан в процессе принятия и реализации общественно важных решений по экономическим, социальным и культурным проблемам.

Задачи исследования заключаются в раскрытии значения роли публичного управления в Донецкой народной Республике и взаимодействия государства и гражданского общества. Определение модели деятельности публичной власти рыночного управления направления деятельности гражданского общества.

Изложение основного материала исследования. Влияние глобализационных тенденций на общественное развитие ведет к определенной унификации государства и публичной администрации, которые меняются в направлении полицентричности и укрепления связей с гражданским обществом.

Современными учеными выделено несколько нормативных моделей

деятельности публичной власти рыночного управления, действующих в чистом виде [1].

Общим для всех перечисленных моделей является эволюционное развитие и адаптация к конкретным общественно-культурным требованиям, постепенный переход от бюрократического к публичному управлению.

При таких условиях меняется и роль гражданского общества: "Промежуточное, посредническое положение гражданского общества – между обществом и государством, разнообразие структур определяют его роль в обществе и государстве" [2].

Эта роль предопределяется функциями гражданского общества: интегральной, инструментальной, дистрибутивной, регулятивной, управленческой, коммуникативной, нормативной, ценностной, контролирующей функциями противостояния и критического отражения.

Однако особый упор все-таки стоит сделать на том, что главным назначением институтов гражданского общества является обеспечение возможностей для удовлетворения разносторонних интересов и потребностей членов общества.

Исходя из этого, гражданское общество целесообразно рассматривать как «систему общественных отношений и институтов, выражающую разнообразные потребности, интересы и ценности членов общества, активно взаимодействующих с государством, правящими элитами, и дает возможность человеку реализовывать его гражданские права» [3]. Указанное предопределяет динамичность гражданского общества как одну из ключевых его характеристик.

Нормативно-правовое поле в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), регулирует возможности функционирования гражданского общества, его многочисленных институтов, интенсивно формирующихся в течение последних лет. Значительным является нормативное улучшение условий коммуникации между органами публичного управления и общественностью.

В то же время, как отмечают специалисты [4], практика использования нормированных процедур не является системной и результативной относительно содержания государственной политики. Систематическим является игнорирование со стороны органов властных структур, при принятии окончательных решений, как общественного мнения в целом, так и позиций организаций гражданского общества, высказанных в процессе консультаций, проведенных в экспертизах, мониторингах, слушаниях и т. п.

Среди негативных проявлений, характерных для действительности ДНР выделяют:

– дискредитацию потенциально эффективных процедур консультаций с общественностью, общественной экспертизы, слушаний и др. Это касается непрозрачности подбора тех организаций гражданского общества, которые привлекаются к консультациям с общественностью, а также их низкой результативности, поскольку предложения и

рекомендации преимущественно не поддаются тщательному анализу и не учитываются;

- предоставление формализованных ответов на информационные запросы в органы государственной власти и органов местного самоуправления, безосновательных отказов в информации, а также ненадлежащее ее обнародование;

- наполнение веб-сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления преимущественно информацией о фиксации создания общественных советов, проведения слушаний, экспертиз, а не их вклада в содержание принятых решений или их корректировки [5].

Таким образом, приходится констатировать тот факт, что несмотря на расширение нормативной базы, преимущественно речь идет о формализованной «субъектности» общественности, нехватку контроля и подотчетности.

Эффективному взаимодействию органов публичного управления с общественностью мешают не только инерция со стороны государственных служащих, должностных лиц и служащих местных администраций, имитация диалога с институтами гражданского общества, но и низкий профессиональный уровень экспертного сообщества (особенно за пределами столицы), ведущего к недостаточной способности представителей общественности противостоять противоправным действиям чиновников.

Так, анализ практики формирования и деятельности общественных советов на местном уровне свидетельствует, что одной из существенных проблем является финансирование из бюджета преимущественно тех общественных организаций, которые входят в общественные советы, создаваемые органами исполнительной власти из приближенных к себе людей. Усложняет работу общественных советов достаточно распространенное членство одних и тех же людей сразу в нескольких советах.

Новая парадигма общественного развития ставит задачи, которые требуют разработки современных подходов к управлению процессами взаимодействия органов публичного управления с общественностью, что, в свою очередь, предполагает неформализованное отношение и мобилизацию административных, организационных, финансовых, кадровых ресурсных возможностей.

Для органов публичного управления и гражданского общества характерны разнообразные типы отношений: конфликты, влияния, трансформации и реформы, конкуренция, взаимодействия, диалог, партнерство.

Деятельность гражданского общества реализуется в следующих направлениях:

- обеспечение функций контроля учредительной власти над правомерностью действий органов государственной власти;
- стимулирование общественной активности;

- создание благоприятной социально-психологической атмосферы

как в обществе в целом, так и в его отдельных структурах;

- репрезентация интересов всех граждан как на местном, так и на общегосударственном уровне; контроль за распределением привилегий в обществе;

- нахождение действенного консенсуса между органами публичного управления и широкими кругами общественности.

Для решения существующих на нынешнем этапе развития общества и государства в Донецкой Народной Республике проблем по взаимодействию органов публичного управления с общественностью предлагается:

- инициировать обязательное предварительное обнародование, до принятия всех проектов нормативно-правовых актов, имеющих важное общественное значение и касающихся конституционных прав, свобод, интересов, обязанностей граждан, с целью обеспечения общественных слушаний, обсуждений и выработки предложений к ним;

- внедрить систему мониторинга эффективности реагирования органов публичного управления на результаты проведенных общественных экспертиз, в частности антикоррупционных решений, действий, а так же относительно бездействия властных структур и их должностных лиц; утвердить стратегию гражданского образования; обеспечить максимальную открытость деятельности общественных советов (в частности, внедрив в них ротацию кадров и статус членов с совещательным голосом);

- обнародовать отчеты органов государственной власти о проведении консультаций, результатах работы, степени учета предложений, предоставленных полученных в процессе консультаций с общественностью, а также общественного мнения при принятии решений, в ином случае давать обоснованную аргументацию их отклонения;

- обеспечить привлечение к ответственности должностных лиц органов государственной власти, нарушающих требования действующего законодательства, препятствующих в работе представителей организаций гражданского общества в совместных органах (общественных советах), проведению общественных экспертиз.

Государство пересекается с гражданским обществом во всех сферах, можно утверждать, что это единая система. Поэтому для плодотворного функционирования данных составляющих должен быть выработан определенный механизм взаимодействия.

В первую очередь всегда должны быть услышаны потребности и предложения представителей социума. Гражданское общество, в зависимости от ряда характеристик условий своей жизнедеятельности, можно разделить на различные социальные группы, в разрезе основных сфер жизнедеятельности и интересов представителей каждой из выделенных групп. Критериальные характеристики подобной детализации могут быть детализированы тремя сферами общественных отношений:

- социальная – сфера повседневной жизнедеятельности общества (семья, работа, школа и прочие), здесь общественные отношения выстраиваются на основе определенной гражданской позиции, которая приобретает свойства защиты и обеспечения безопасности

жизнедеятельности, гарантии благополучия людей, которые имеют свойства общественных благ человека.

- экономическая – сфера создания и распределения материальных благ для человеческих потребностей, сюда входят отношения между людьми в процессе производства, обмена, распределения, потребления товаров и услуг, а также всё косвенно или на прямую что связано с вышеупомянутым.

- политическую – жизнь общества, которая связана со всеми видами политических процессов, в эту сферу входят и сами граждане, гражданские общественно-политические объединения, и государство.

Во всех сферах основным критерием качества социального развития является эффективность деятельности институтов гражданского общества.

Институциональное измерение гражданского общества выражается как совокупность самодеятельных организаций не политического и политического характера, выражающих интересы различных сегментов общества и реализующих их независимо от государства.

Соответственно, можно классифицировать институты гражданского общества и государства и выделить три устойчивые модели взаимодействия гражданского общества и государства.

Первая заключается в развитии ситуации, когда государство использует методы для подавления стремления граждан к экономической, политической и духовной свободе, а также волеизъявлению.

В таких условиях отношения между гражданским обществом и государством носят характер противостояния, они характерны для авторитарных и переходных режимов.

Достоинства данной модели – это возможность принятия государством непопулярных среди населения решений, которые принесут пользу для общества и государства в будущем; недопущение к системе публичного управления обществом людей, дестабилизирующих ситуацию и подрывающих деятельность государства; сохранение стабильной обстановки при конфликтах.

Минусами данной модели является отсутствие взаимодействия с обществом, когда рациональные предложения от народа могут быть не услышаны, подавлены. Данные методы повышают социальное напряжение среди населения; давление со стороны государства может нарушать права и свободы человека. То есть по сути это авторитарная модель.

Использование государством данной модели свидетельствует о стремлении к тотальному контролю частной сферы либо ее уничтожению, на практике данный процесс проходит затруднительно и конфликтно, поэтому вторая модель – содержит определенные элементы авторитарных методов.

Согласно сущностной характеристике данной модели, в стране, с одной стороны, гражданское общество не контролируется и не ограничивается, а с другой стороны – в социуме есть представители государственных структур, которые контролируют ситуацию и при возникновении проблем молниеносно реагируют на них, что периодически

приводит к необходимости использования государством авторитарных методов.

Если государство – проводник воли гражданского общества, отношения между обществом и государством регулируются на основе справедливого закона. Данная модель является самой оптимальной для развития гражданского общества.

Механизм взаимодействия государства и гражданского общества работает по принципу чашечных весов, в котором главная цель состоит в установлении разумного равновесия двух составляющих: взаимодействия институтов гражданского общества и государства.

Исходя из вышеописанных моделей можно сделать вывод, что формируются эти модели в зависимости от уровня в гражданском обществе социальной справедливости, возможностей для самовыражения, включая политическое представительство, а также наличия честного и независимого суда, и обеспечить это обязано государство, а от того как оно выполняет это, зависит тип используемой модели взаимодействия государства и гражданского общества.

А если не выстраивать четкий механизм взаимодействия этих двух составляющих, то у населения появляются мотивы бунта, восстания, раскола государства, что мы видим по опыту возникновения непризнанных республик. Кроме того, следует отметить, что для вновь созданных государственных образований – ДНР и ЛНР важно не допускать ошибки государства, от которого они откололись, потому что подобные процессы могут повториться в будущем.

Список использованных источников:

1. Никовская Л. Н. Гражданские инициативы и модернизация России / Л. Н. Никовская, В. Н. Якимец, М. А. Молокова. – М. : Ключ-С, 2011. – 336 с.
2. Мальковская И. А. Трансформация государства и эволюция публичного администрирования в условиях глобализации (актуализация европейского опыта для России) [Электронный ресурс] / И. А. Мальковская. – Режим доступа : <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=97612>
3. Герасина Л. Н. Эволюция гражданского общества стран Европы в условиях европейской интеграции конца XX в. / Л.Н. Герасина // Проблемы политико-правового развития в XXI веке. – М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. – С. 38-44.
4. Сковиков А. К. Формирование гражданского общества: мировая практика и российская действительность [Электронный ресурс] / А.К. Сковиков // Современные проблемы науки и образования. – Режим доступа : www.science-education.ru/106-8090
5. Лахижа Н. И. Типичные проблемы модернизации публичной администрации посткоммунистических стран / Н.И. Лахижа // Изучение и внедрение в Украине иностранного опыта усовершенствования деятельности органов власти : материалы VI Всеукр. наук.-практ. конф. за междунар. участием, 22 нояб. 2011 г. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – С. 29-30